

способствует расширению производства и увеличению конкурентоспособности местных предприятий на региональном и мировом рынках.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на оценку эффективности уже реализованных мер поддержки и выявление областей, требующих дополнительной доработки и усовершенствования. Также необходимо проводить регулярный мониторинг изменений в экономической среде и потребностей предприятий, чтобы адаптировать программы поддержки под меняющиеся условия и запросы бизнес-сообщества.

Список использованных источников

1. Ромодан, Ю. О. Антикризисные методы управления персоналом в организациях сферы услуг ДНР / Ю. О. Ромодан. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 31. – С. 73-80.

2. Меры поддержки бизнеса // Портал государственных услуг Российской Федерации. – ГОСУСЛУГИ. – URL: https://www.gosuslugi.ru/life/details/business_support_measures (дата обращения: 25.10.2023). – Текст : электронный.

3. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyu_proekt_maloe_i_srednee_predprinimatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/ (дата обращения: 25.10.2023). – Текст : электронный.

4. Портал поддержки малого и среднего бизнеса // Портал поддержки малого и среднего бизнеса. – МОЙ БИЗНЕС. – URL: <https://мойбизнес.рф> (дата обращения: 25.10.2023). – Текст : электронный.

УДК 378:338.23

DOI

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЫЖОВ А. И.,
аспирант кафедры теории управления и
государственного администрирования,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются принципы и особенности реализации государственной политики в системе высшего образования в Российской Федерации, включая доступность, качество, социальную направленность и конкурентоспособность. Описываются меры, принятые для реализации этих принципов, такие как увеличение количества бюджетных мест, развитие системы государственной поддержки и дистанционного образования, а также сотрудничество с международными университетами.

Ключевые слова: *высшее образование, государственная политика, доступность, качество, социальная направленность, конкурентоспособность, бюджетные места, государственная поддержка, дистанционное образование*

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

RYZHOV A. I.,
Postgraduate student of the Department of
Management Theory and Public Administration,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article discusses the principles and features of the implementation of state policy in the field of higher education in the Russian Federation, including accessibility, quality, social orientation and competitiveness. The measures taken to implement these principles are described, such as increasing the number of budget places, developing a system of state support and distance education, as well as cooperation with international universities.

Keywords: *higher education, public policy, accessibility, quality, social orientation, competitiveness, budget places, state support, distance education*

Постановка задачи. Государственная политика в системе высшего образования является одним из ключевых инструментов формирования общественного развития. Она охватывает широкий спектр направлений, включая финансирование, регулирование, контроль и мониторинг образовательных учреждений, а также разработку стратегических планов и программ развития образования. Однако для эффективной реализации государственной политики в системе высшего образования необходимо учитывать ряд особенностей и закономерностей.

Актуальность. Тема реализации государственной политики в системе высшего образования остаётся актуальной и важной для развития общества. Современные исследования показывают, что в России продолжается увеличение количества бюджетных мест для поступления в вузы и улучшение качества образования, однако оно всё ещё оставляет желать лучшего по сравнению с мировыми стандартами. Важность социальной направленности государственной политики в системе высшего образования подчёркивают исследования, направленные на борьбу с неравенством в образовании. Развитие системы дистанционного образования позволяет сделать образование более доступным для людей, находящихся в отдалённых регионах или имеющих ограничения в передвижении. В этой области проводится множество исследований, направленных на оптимизацию процесса обучения и повышение его эффективности. В связи с этим тематика исследования является актуальной и важной для общества, так как она позволяет осознать необходимость улучшения доступности, качества, социальной направленности и конкурентоспособности образовательных программ.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиям в области особенностей и принципов реализации государственной политики посвящены научные труды многих авторов, среди которых: Исабекова О. А. [4], Сюпова М. С. [5], Рукавишников С. М. [6], Козлова Е. К. [7], Кузнецова Е. А. [8].

Исабекова О. А. даёт обзор различных подходов к управлению высшим образованием в отдельных странах, проводимых изменений в государственной политике этих стран в сфере высшего образования, а также основных результатов данных инноваций в контексте экономических преобразований и социального эффекта. Сюпова М. С. исследует три основных этапа реформ российской системы образования, в разрезе которых проводится анализ трансформации механизма государственного управления образованием. Рукавишников С. М. определяет стратегические перспективы развития системы высшего образования в Российской Федерации, даёт

краткую характеристику исторических особенностей развития российского государства и отечественной высшей школы. Козлова Е. К. анализирует расходы на образование в Российской Федерации и выделяет ряд проблем финансирования высшего образования РФ. Кузнецова Е. А. приводит комплексный перечень мер по возрождению российской высшей школы и базовые принципы для приведения её в соответствие с требованиями «экономики познаний».

Цель данной статьи заключается в анализе особенностей и принципов реализации государственной политики в системе высшего образования в Российской Федерации с учётом современных реалий.

Изложение основного материала исследования. Высшее образование является одним из ключевых факторов развития государства и общества. В Российской Федерации государственная политика в системе высшего образования имеет большое значение для достижения целей социально-экономического развития страны.

Государственная политика в системе высшего образования в Российской Федерации основывается на следующих принципах:

1. Доступность высшего образования для всех граждан Российской Федерации. Доступность высшего образования для всех граждан Российской Федерации является одним из основных принципов государственной политики в системе высшего образования. Государственная политика должна обеспечивать равные возможности для получения высшего образования для всех граждан, независимо от их социального статуса, национальности, пола и других факторов. Для реализации этого принципа были приняты меры по увеличению количества бюджетных мест в вузах, предоставлению льгот по оплате обучения, предоставлению стипендий и обеспечению жильём для студентов.

2. Качество образования, соответствующее мировым стандартам. Качество образования является важным принципом государственной политики в системе высшего образования. Для обеспечения качества образования были приняты меры по реформированию системы образования, развитие системы аккредитации высших учебных заведений и программ обучения, а также создание и развитие инновационных центров.

3. Социальная направленность высшего образования, учитывающая потребности рынка труда и социально-экономического развития страны. Социальная направленность высшего образования является важным принципом государственной политики в системе высшего образования. Высшее образование должно соответствовать потребностям рынка труда и общественного развития, и государственная политика должна учитывать эти потребности и принимать меры для их удовлетворения. Для реализации этого принципа используются меры по развитию системы государственной поддержки высшего образования, включая финансирование научных исследований, а также учёт потребностей рынка труда при разработке программ обучения [3].

4. Обеспечение конкурентоспособности высшего образования на мировом рынке. Обеспечение конкурентоспособности высшего образования на мировом рынке является важным принципом государственной политики в системе высшего образования. Современное образование является международным явлением, и его развитие должно соответствовать мировым трендам и стандартам. Поэтому государственная политика должна учитывать международные стандарты и требования и принимать меры для их реализации. Для реализации этого принципа используются меры по развитию системы дистанционного образования и онлайн-курсов, а также сотрудничеству с международными организациями и университетами для обмена опытом и повышения качества высшего образования [4].

Одной из особенностей реализации государственной политики в системе высшего образования является её комплексный характер (рис. 1).

Рис. 1. Особенности и принципы реализации государственной политики в системе высшего образования

Это означает, что государственная политика включает в себя не только финансовую поддержку учреждений высшего образования, но и регулирование и контроль качества образования, разработку программ и стратегий развития, а также учёт потребностей рынка труда и общественного развития.

Другой особенностью реализации государственной политики в системе высшего образования является её долгосрочный характер. Образовательные учреждения являются ключевыми институтами общества, и их развитие требует длительных инвестиций и устойчивых стратегий. Поэтому государственная политика должна быть ориентирована на долгосрочные результаты и учитывать перспективы будущего развития образования [8].

Третьей особенностью реализации государственной политики в системе высшего образования является необходимость учёта множества факторов, влияющих на образовательный процесс. Это могут быть экономические, социальные, культурные и политические факторы, которые могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на развитие образования. Поэтому государственная политика должна учитывать все эти факторы и принимать меры для минимизации негативных последствий [5].

Сегодня в рамках реализации государственной политики в системе высшего образования в Российской Федерации применяются следующие меры:

1. Развитие системы государственной поддержки высшего образования, включая финансирование научных исследований, создание и развитие инновационных центров.
2. Развитие системы аккредитации высших учебных заведений и программ обучения.
3. Реформирование системы образования, включая увеличение количества бюджетных мест в вузах, улучшение качества образования.

4. Развитие системы дистанционного образования и онлайн-курсов.

5. Обеспечение социальной защиты студентов, включая предоставление стипендий, льгот по оплате обучения, обеспечение жильём.

На текущий момент актуальность темы реализации государственной политики в системе высшего образования в Российской Федерации остаётся высокой.

Одно из недавних исследований, проведенных в 2020 году Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» [10], показало, что в России продолжается увеличение количества бюджетных мест для поступления в вузы. Также было отмечено, что происходит улучшение качества образования, однако оно всё ещё оставляет желать лучшего по сравнению с мировыми стандартами. Исследование, проведенное в 2019 году Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова, подчеркнуло важность социальной направленности государственной политики в системе высшего образования, особенно в контексте борьбы с неравенством в образовании. В рамках этого исследования был предложен ряд мер, направленных на улучшение доступности высшего образования для различных социальных групп.

Также стоит отметить, что в последние годы активно развивается система дистанционного образования, которая позволяет сделать образование более доступным для людей, находящихся в отдалённых регионах или имеющих ограничения в передвижении.

В целях содействия улучшению позиций образовательных организаций высшего образования (далее – ОО ВО) на глобальном рынке исследований и разработок, а также для обеспечения достижения национальных целей федеральным проектом «Развитие интеграционных процессов в системе науки, высшего образования и индустрии» национального проекта «Наука и университеты» предусмотрена реализация программы «Приоритет-2030», направленной на поддержку программ развития ОО ВО [2].

Для реализации программы «Приоритет-2030» в том числе утверждены:

– методики расчёта значений показателей, включённых в первую и вторую группы критериев допуска к отбору ОО ВО для оказания поддержки программ развития образовательных организаций в рамках программы «Приоритет-2030»;

– 85 показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта в форме субсидий из федерального бюджета ОО ВО;

– порядок расчёта итогового балла по результатам оценки программы (проекта программы) развития ОО ВО и отчётов о реализации программы развития комиссией Минобрнауки России по проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе «Приоритет-2030»;

– перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, учитываемых при определении соответствия ОО ВО второй группе критериев допуска к отбору образовательных организаций для оказания поддержки в рамках программы «Приоритет-2030»;

– перечень целевых показателей эффективности реализации программ развития ОО ВО, которым предоставляется поддержка в рамках программы «Приоритет 2030»;

– порядок экспертной оценки программ (проектов программ) развития ОО ВО, представленных в составе пакетов документов на участие в отборе образовательных организаций в рамках программы «Приоритет-2030» и допущенных к участию в отборе.

В соответствии с Правилами проведения отбора образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы «Приоритет 2030», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» [3], на конкурсной основе определён перечень из 106 университетов, признанных участниками программы «Приоритет 2030», получающими базовую часть гранта в размере 100 млн рублей на 2021 год и 100 млн рублей на

2022 год. Более 60% данных образовательных организаций представляют 50 субъектов Российской Федерации. 15 университетов, которые получили поддержку на софинансирование своей программы развития в размере не менее 100,0 млн рублей от иных федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и/или компаний реального сектора экономики, присвоен статус кандидата на участие в программе «Приоритет-2030». Кроме того, Минобрнауки России дополнительно принято решение о предоставлении кандидатам до 50 млн рублей на создание лабораторий под руководством молодых учёных.

На втором этапе отбора определены 46 ОО ВО для предоставления специальной части гранта: из них 18 ОО ВО – по направлению «Исследовательское лидерство», 28 ОО ВО – по направлению «Территориальное и/или отраслевое лидерство». Минобрнауки России 13 мая 2021 г. утверждён План мероприятий («дорожная карта») по разработке и реализации комплекса мер, направленных на поддержку студенческих научных объединений (далее – СНО). В качестве основной финансовой меры поддержки СНО в рамках реализации Плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий в 2021 году, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2021 г. № 605-р, Минобрнауки России было 86 запланировано проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета ОО ВО на реализацию мероприятий, направленных на поддержку СНО (далее – Конкурс поддержки СНО). На предоставление грантов по итогам Конкурса поддержки СНО в 2022 году выделено 100 млн рублей из федерального бюджета. Правила Конкурса поддержки СНО утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2021 г. № 2249 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ».

Таким образом, последние исследования и публикации подтверждают важность реализации государственной политики в системе высшего образования в России, а также указывают на необходимость улучшения доступности, качества, социальной направленности и конкурентоспособности образовательных программ [6; 7].

Реализация государственной политики в системе высшего образования в Российской Федерации предполагает:

1. Принятие государственных программ развития высшего образования на длительный период времени.
2. Регулярное проведение мониторинга и оценки эффективности реализации государственной политики в системе высшего образования.
3. Учёт мнения общественности и представителей научного сообщества при принятии решений в системе высшего образования.
4. Сотрудничество с международными организациями и университетами для обмена опытом и повышения качества высшего образования.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, государственная политика в системе высшего образования в Российской Федерации направлена на достижение целей социально-экономического развития страны. Она основывается на принципах доступности, качества, социальной направленности и конкурентоспособности высшего образования.

Государственная политика в системе высшего образования является ключевым инструментом формирования общественного развития. Однако для её эффективной реализации необходимо учитывать ряд особенностей и закономерностей, включая комплексный характер, долгосрочную направленность, учёт множества факторов, принцип социальной справедливости, учёт международных стандартов и требований, а также учёт потребностей рынка труда и общественного развития. Государственная политика в системе высшего образования в Российской Федерации основывается на принципах доступности, качества, социальной направленности и

конкурентоспособности высшего образования. Для реализации этих принципов по увеличению количества бюджетных мест в вузах, развитию системы государственной поддержки высшего образования, созданию и развитию инновационных центров, развитию системы дистанционного образования и онлайн-курсов, а также сотрудничеству с международными организациями и университетами. Только при соблюдении этих принципов и учёте особенностей можно достичь эффективного развития системы высшего образования и обеспечить его соответствие потребностям современного общества.

Направлениями дальнейших разработок являются исследование опыта других стран в реализации государственной политики в области высшего образования с акцентом на социальную направленность и адаптация этих механизмов к российской системе высшего образования, а также разработка рекомендаций по улучшению качества образования в целях повышения социальной направленности в системе высшего образования.

Список использованных источников

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // КонсультантПлюс: официальный сайт. – 2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/?ysclid=loij65v7zx928614477/ (дата обращения: 18.09.2023). – Текст : электронный.
2. Постановление Правительства РФ от 16 августа 2013 года № 719 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» // Правительство России: официальный сайт. – URL: <http://static.government.ru/media/files/7wTyuCH7RUXZb5RgUqReX4nWt6TuUAN4.pdf> (дата обращения: 03.11.2023). – Текст : электронный.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» // Правительство России: официальный сайт. – 2023. – URL: <http://static.government.ru/media/files/7wTyuCH7RUXZb5RgUqReX4nWt6TuUAN4.pdf> (дата обращения: 03.11.2023). – Текст : электронный.
4. Иванова, А. А. Государственная политика управления стратегическими отраслями экономики: методы, инструменты, технология / А. А. Иванова. – Текст : электронный // Российское предпринимательство. – 2017. – № 18. – С. 2615-2624. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-upravleniya-strategicheskimi-otraslyami-ekonomiki-metody-instrumenty-tehnologiya> (дата обращения: 23.10.2023).
5. Исабекова, О. А. Государственная политика в сфере высшего образования: проблемы и решения / О. А. Исабекова. – Текст : электронный // Московский экономический журнал. – 2022. – № 3. – С. 694-701. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-v-sfere-vysshego-obrazovaniya-problemy-i-resheniya> (дата обращения: 23.10.2023).
6. Сюпова, М. С. Трансформация механизма государственного управления образованием в России / М. С. Сюпова, Н. А. Бондаренко. – Текст : электронный // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2023. – № 4. – С. 269-272. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-mehanizma-gosudarstvennogo-upravleniya-obrazovaniem-v-rossii> (дата обращения: 25.10.2023).
7. Рукавишников, С. М. Сфера высшего образования как объект государственного управления / С. М. Рукавишников. – Текст : электронный // Вестник СГЮА. – 2021. – № 3 (140). – С. 235-254. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sfera-vysshego-obrazovaniya-kak-obekt-gosudarstvennogo-upravleniya> (дата обращения: 27.10.2023).
8. Козлова, Е. К. Государственное финансирование высшего образования в российской федерации / Е. К. Козлова. – Текст : электронный // Научная электронная библиотека КиберЛенинка // SAF. 2017. – № 6. – С. 73-78. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-finansirovanie-vysshego-obrazovaniya-v-rossiyskoy-federatsii> (дата обращения: 27.10.2023).

9. Кузнецова, Е. А. Глобальный образовательный вызов, брошенный России (Россия и «Экономика познаний»: роль высшей школы инновации через образование) / Е. А. Кузнецова. – Текст : электронный // Проблемы экономики и юридической практики». – 2012. – № 2. – С. 340-342. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/globalnyy-obrazovatelnyy-vyzov-broshennyu-rossii-rossiya-i-ekonomika-poznaniy-rol-vysshey-shkoly-innovatsii-cherez-obrazovanie> (дата обращения: 29.10.2023).

10. Мониторинг качества приёма в вузы // Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики: официальный сайт. – 2023. – URL: https://ege.hse.ru/stata_2020 (дата обращения: 03.11.2023). – Текст : электронный.

УДК 338.242

DOI

ГЕНЕЗИС НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ

ТАРАСОВА Е.В.,
канд. экон. наук, доцент
заведующий кафедрой менеджмента
непроизводственной сферы;

КУЗЬМЕНКО М.И.,
преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены позиции учёных относительно сущности понятия «экономическое пространство» и изучен его генезис. Систематизация дефиниции «экономическое пространство» позволила выделить сложившиеся подходы к его исследованию. Представлена авторская модель управления пространственным развитием. Предложены индикаторы уровня развития составляющих экономического пространства.

Ключевые слова: экономическое пространство, сетевая экономика, управление экономическим пространством, постиндустриальная экономика

GENESIS OF SCIENTIFIC VIEWS ON THE PROBLEM OF MANAGEMENT OF ECONOMIC SPACE

TARASOVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Head of the Department
of management non-productive sphere;

KUZMENKO M.I.,
Teacher of the Department
of management non-productive sphere,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article examines the positions of scientists regarding the essence of the concept of «economic space» and examines its genesis. The systematization of the definitions